

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 811.1/8

© 2023 И. Ю. Борюшова

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ ДИСКРЕДИТАЦИИ В ЗАГОЛОВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Статья посвящена средствам речевой дискредитации в элементах заголовочного комплекса в русскоязычной и англоязычной прессе. Выявляются сходства и различия в механизмах манипулятивного воздействия на адресата на различных языковых уровнях.

Ключевые слова: языковое манипулирование, оценочная лексика, метафора, эпитет, игра слов, аллюзия, модальность, риторический вопрос, разговорная лексика.

© 2023 I. Yu. Boryushova

PECULIARITIES OF VERBAL DISCREDITING IN THE HEADLINE COMPLEX IN ENGLISH AND RUSSIAN

The article deals with the means of verbal discrediting in the elements of the headline complex in the Russian and English-language press, identifies common and distinctive features in the mechanisms of persuasion on the addressee at different language levels.

Key words: language manipulation, evaluative lexemes, metaphor, epithet, pun, allusion, modality, rhetorical question, colloquial lexemes.

Введение. Современный этап развития общества характеризуется расширением информационного пространства, в котором наблюдается тенденция к оказанию идеологического, политического или психологического воздействия на оценки, мнения и поведение людей. Так, СМИ используются в первую очередь как орудие идейно-политической борьбы, управления, пропаганды и манипулирования сознанием людей.

Актуальность данной работы обусловлена современной общественно-политической ситуацией, в которой имеет место борьба за аудиторию, навязывание мнений, воздействие на линию поведения масс посредством языковых средств. Кроме того, развитие медиа не стоит на месте, способы речевого манипулирования развиваются, «жонглирование» языковыми средствами происходит все более изощренно, поэтому чрезвычайно важно исследовать данный феномен на «свежем» материале. Явление речевой манипуляции активно исследуется с различных сторон – выделяются стратегии и тактики манипулирования [Руженцева, 2004; Михалева, 2009 и др.], изучаются манипулятивные средства как комплексно [Nordlund, 2003; Данилова, 2011 и др.], так и по отдельности [Чудинов, 2001; Гальперин, 2006; Голодов, 2019 и др.], охватываются когнитивные, прагматические, аксиологические аспекты [Лукиянова, 1986; Маркелова, 1994; Кара-Мурза, 2000; Клушина, 2008; Железовская, 2015 и др.], однако

нельзя сказать, что проблемных полей не осталось. Так, сопоставительные исследования вербального манипулирования достаточно малочисленны, а ведь именно сопоставительный анализ является тем самым инструментом, при помощи результатов которого может быть достигнут эффективный диалог представителей разных лингвокультур.

Объектом настоящего исследования является речевая дискредитация, **предметом** – средства ее языковой репрезентации в заголовочном комплексе на английском и русском языках. **Цель** исследования – изучение механизмов речевой дискредитации на материале элементов заголовочного ансамбля в англоязычных и русскоязычных газетных статьях.

Материалом исследования послужили 372 компонента заголовочного комплекса (194 из англоязычных изданий The Economist, The Guardian, The Washington Examiner, The New York Times и 178 из русскоязычных газет «Эксперт», «Известия», «Коммерсантъ», «Аргументы и факты», «Российская газета»), а также 1199 разноуровневых языковых средств, реализованных в них (584 в английском языке и 615 в русском).

Заголовочный комплекс является совокупностью текстуальных элементов, связанных по тематике и содержанию, к которым относят заголовок, подзаголовок, надзаголовок, внутренние заголовки, лид (вводный абзац), врезки (ключевые фрагменты статьи, которые приводятся отдельно крупным шрифтом), подписи к фотографиям [Прохорова, 2012: 238]. Ввиду особенностей оформления, все структурные элементы заголовочного ансамбля призваны привлечь внимание адресата, поэтому к их формулировке авторы, как правило, относятся творчески, в полную силу реализуя лингвокреативный потенциал, что выражается в актуализации большого количества разноуровневых языковых средств, имеющих конвенциональную и аномальную природу. Заполучив внимание читателя за счет особого оформления на страницах издания, компоненты заголовочного комплекса, будучи составленными грамотно, способны внедрить определенные идеи, сформировать выгодное заказчику сообщения отношение об обсуждаемом объекте даже при поверхностном ознакомлении, тем самым обеспечивая антиципацию (средство программирования коммуникации). Данное свойство заголовочного ансамбля не может не использоваться при ведении информационной войны, речевом манипулировании и, в частности, дискредитации.

Речевое манипулирование – это «скрытое воздействие на адресата, специфический способ управления реципиентом, его поведением, действиями, психическими состояниями» [Агапова, Гущина, 2017: 29], в отличие от открытого управления – пропаганды и речевой агрессии, при котором его цель напрямую доводится до адресата. Скрытое языковое воздействие, направленное на умаление авторитета оппонента посредством нанесения обиды,

оскорбления, выражения насмешки называется речевой дискредитацией, которая, по мнению некоторых ученых, является «первым шагом» к кампании по информационному воздействию [Копнина, 2017: 207].

Имманентное манипулятивное влияние оказывает содержательно-подтекстовая информация, в основе которой лежит восприятие адресатом действительности одновременно в разных плоскостях. Данная способность может реализоваться при помощи эмоционально-оценочной лексики, а также таких языковых приемов как метафора, метонимия, игра слов, сравнение, перифраз и т. д. [Гальперин, 2006: 40].

Основная часть. Проведенное исследование позволило установить наиболее продуктивное средство речевой дискредитации в заголовочном комплексе – эмоционально-оценочная лексика (351 (60,1%) случай в английском языке и 323 (52,5%) в русском); менее распространенные средства, в примерно равном соотношении представленные в обоих языках, – метафора (65 (11,1%) примеров в английском и 65 (10,6%) в русском), эпитет (47 (8,1%) средств в английском и 46 (7,5%) в русском), аллюзия (27 (4,6%) единиц в английском и 36 (5,9%) в русском), игра слов (26 (4,5%) случаев в английском и 31 (5%) в русском); средства, которые используются только в одном из языков и практически не встречаются в другом – 23 (3,9%) средства выражения модальности и 17 (2,9%) риторических вопросов в английском языке, 28 (4,6%) разговорных слов и 28 (4,6%) цитат в русском. В эмпирическом материале на обоих языках встретились и другие языковые средства – антитеза, сравнение, градация, ирония, перифраз, параллельные конструкции, императив, однако тот факт, что они представлены единичными примерами (4,8% в английском языке и 9,3% в русском), говорит об их слабом манипулятивном потенциале в заголовочном комплексе, поэтому в данном исследовании упомянутые средства не будут подвергаться подробному анализу.

1. Наиболее широким пластом средств речевой дискредитации в заголовочном комплексе на английском и русском языках оказалась эмоционально-оценочная лексика – 351 (60,1%) лексема в английском языке и 323 (52,5%) в русском. Оценочными являются лексемы, которые отрицательно или положительно маркируют какой-либо объект, конструируя новую действительность, в рамках которой устанавливаются нужные автору сообщения ценностные компоненты [Бринев, 2009: 125].

Существует множество классификаций оценочной лексики, в которых выделяются ингерентная и адгерентная [Лукьянова, 1986], номинативная, коннотативная и прагматическая [Маркелова, 1994], имплицитная и эксплицитная [Клушина, 2008], рациональная и эмоциональная оценки [Железовская, 2015]. В данной работе мы опираемся на концепцию Н. А. Лукьяновой, согласно которой ингерентной оценочностью обладают лексемы, содержащие оценку в деннотате или коннотате, адгерентной же обладают лексемы,

в значениях которых оценка не закреплена, она реализуется в определенном контексте, придавая ей личностный характер [Лукьянова, 1986: 52].

Если в материале на английском языке используется примерно равное соотношение лексем с ингерентной (176 случаев (30,1%)) и адгерентной оценкой (175 случаев (30%)), то в русском языке наблюдается заметный перекоп в сторону лексем с адгерентной оценкой (197 лексем (32%)) по сравнению с ингерентной (126 случаев (20,5%)). Подобное различие можно объяснить тем, что англоязычные страны, в частности Великобритания и США, относятся к низкоконтекстным культурам (по Э. Холлу), которые ориентированы на эксплицитное выражение эмоций, в то время как Россию причисляют к высококонтекстным культурам, в которой некоторые формулировки, типичные для носителя английского языка, кажутся наивно-избыточными [Балачандран 2016: 52].

1.1. Примером ингерентной оценки служит лексема *rotten* ‘гнилой; мерзкий, одиозный’ в заголовке *Rotten reporting on Russia* [The Economist, 29.07.2023] ‘Одиозные репортажи о России’. *Rotten* имеет значения *decayed* ‘испортившийся’ и *very bad* ‘очень плохой’, во втором значении, которое реализуется в заголовке явно прослеживается отрицательная аффективность. В русскоязычном заголовке *Противоестественный отбор* [Аргументы и факты, 20.09.2023–26.09.2023] негативная оценка присутствует в слове *противоестественный* («противоречащий естественному, нормальному» [СРЯ, 1999]).

1.2. Адгерентная оценка присутствует, например, в англоязычном подзаголовке *The chaos in Russian markets shows the impossibility of economic «self-reliance»* [The Economist, 05.03.2022] ‘Хаос на российских рынках показывает невозможность экономической «самообеспеченности»’. Так, слово *self-reliance* ‘самообеспеченность’ имеет значение *the quality of not needing help or support from other people* [CED, 2013] ‘способность полагаться на себя или свои собственные способности’, в котором наличествует позитивная коннотация, однако в рамках приведенного контекста очевиден иронический оттенок. Слово *self-reliance* явно отсылает читателя к понятию «экономика-крепость» (*fortress economy*), отражающему национальную экономическую политику России. В исследуемом заголовке транслируется мнение о несостоятельности и утопичности упомянутой концепции, таким образом отрицая возможность самообеспеченности, что приводит к антонимизации словарного значения. Важно отметить, что кавычки, заключающие лексему *self-reliance* в подзаголовке, являются маркером оценочного компонента.

В русскоязычном заголовке встретился аналогичный пример: *О «правилах» Запада* [Аргументы и факты, 11.10.2023–17.10.2023]. Слово *правило*, обозначающее «положение, выражающее определенную закономерность, постоянное соотношение каких-л. явлений» [СРЯ, 1999], не имеет оценочного компонента, однако в данном заголовке кавычки

сигнализируют об отрицательном модусе преподнесения лексемы.

2. Менее распространенным, но достаточно продуктивным способом речевой дискредитации оказалась метафора – 65 (11,1%) случаев в английском языке и 65 (10,6%) в русском. Метафоры были распределены по сферам-донорам (за основу взята классификация А. П. Чудинова [Чудинов, 2001]): наиболее частотными в английском языке оказались пространственная (24 случая), социальная (22 случая), артефактная (11 случаев), тогда как в русском языке – социальная (17 случаев), артефактная (15 случаев) и антропоморфная (13 случаев). Природная метафора в обоих языках представлена единичными случаями. Тот факт, что в эмпирическом материале на английском языке превалирует пространственная метафора свидетельствует об интенции заказчика сообщения направлять читателя по определенному пути, выгодному в настоящих социально-политических реалиях. Популярность социальной метафоры в русском языке объясняется попыткой дать «социальную оценку политической ситуации, еще больше усиливая пессимистические настроения» [Чудинов, 2001: 95].

Так, в англоязычном подзаголовке *American studios stopped releasing Hollywood movies in Russia after the invasion of Ukraine, but many theaters have found a workaround* [The New York Times, 04.10.2023] ‘Американские студии прекратили выпускать голливудские фильмы в России после вторжения на Украину, но многие кинотеатры нашли обходной путь’ реализуется пространственная метафора *found a workaround* ‘нашли обходной путь’, в которой имплицитно актуализируется отрицательная характеристика российских кинотеатров, изображающая их нечестными, ушлыми, изворотливыми.

В подзаголовке *ОПЕК+ решила сократить добычу, несмотря на реверансы администрации США перед выборами* [Известия, 12.10.2022] социальная метафора свидетельствует о подхалимстве и лъстивости американского руководства.

3. Еще одним частотным способом дискредитации в заголовочном комплексе является использование эпитетов – 47 случаев (8,1%) в английском языке и 46 (7,5%) в русском. Среди эпитетов в обоих языках встретились как средства с негативной оценкой и дескрипцией (*Its agents have become expert in dark revenge* [The Economist, 09.09.2023–15.09.2023] ‘Ее агенты стали экспертами в жестокой мести’; *Саудовская Аравия заманивает к себе на сомнительный форум, надеясь увеличить свой вес в мире* [Аргументы и факты, 02.08.2023–08.08.2023]), так и эпитеты на грани с речевой агрессией (*Murderous Putin is sure of his own impunity* [The Guardian, 08.10.2023] ‘Кровожадный Путин уверен в собственной безнаказанности’; «Для меня поездка на Камчатку интереснее, чем на воюющий, извините, Запад» [Известия, 14.12.2022]).

4. Аллюзия представлена относительно небольшим количеством в обоих языках – 27 случаев (4,6%) в английском языке и 36 (5,9%) в русском. В большей степени

употреблялись косвенные аллюзии (отсылки к объектам различной социальной деятельности – кинематографические, исторические, экономико-политические, музыкальные и т. д.), в меньшей – прямые (отсылки к устному народному творчеству).

Косвенная экономико-политическая аллюзия присутствует в англоязычном заголовке *Wounded bear* [The Economist, 02.04.2022] ‘Раненый медведь’. Данный заголовок отсылает читателя, во-первых, к экономическому термину «медвежий рынок», который используется для обозначения ситуации на рынке, когда происходит паника, а волатильность достигает максимальных пределов; во-вторых, к национальному образу, так как медведь – это общепризнанное аллегорическое изображение России на международной арене. О. В. Рябов отмечает, что за рубежом за образом «русского медведя» закрепляются значения кровавой, агрессивной, деспотичной, варварской, отсталой, неевропейской страны [Рябов, 2016: 225].

В материале на русском языке встретился яркий пример литературной аллюзии – *В Сенат идут одни старики* [Аргументы и факты, 02.08.2023–08.08.2023], которая отсылает к советскому фильму «В бой идут одни старики». Данный заголовок внедряет новую ассоциацию при определении принципа правления в США: Сенат теперь служит изображением не демократии, которой гордится современная Америка, а геронтократии, которая в рамках контекста преподносится иронически.

5. Продуктивным, хоть и не слишком частотным средством дискредитации оказалась игра слов – 26 случаев (4,5%) в английском языке и 31 (5%) в русском. Стоит отметить, что большинство случаев игры слов в обоих языках сопровождалось аллюзией, тем самым порождая явление стилистической контаминации, которая характеризуется более сильным прагматическим эффектом.

Так, в заголовке *From fortress to rubble* [The Economist, 09.09.2023–15.09.2023] ‘От крепости к руинам’ содержится аллюзия к термину *fortress economy* ‘экономика-крепость’, характеризующему экономическую стратегию России во время санкций. Игра слов строится на семантической деформации слова *fortress* ‘крепость’, а также на обыгрывании омофонов *rubble* ‘булыжник’ (‘руины’ – контекстуальный перевод) и *ruble* ‘рубль’. Приведенный заголовок обладает мощным манипулятивным потенциалом, так как не только подвергает дискредитации экономическую политику России, но и прочно закрепляет данный смысл в сознании читателя за счет оригинальной структуры заголовка и ироничного подтекста.

В русскоязычном заголовке *Британский парламент вконец окрысился* [Аргументы и факты, 16.08.2023–22.08.2023] оригинально обыгрывается слово *окрысился*, в котором реализуются одновременно два значения: закрепленное в словаре («в раздражении, в злобе

наброситься, напустить на кого-л.; раздраженно, злобно ответить кому-л.» [СРЯ, 1999]) и окказиональное, связанное со словом «крыса», так как в статье под заголовком речь идет о нашествии крыс. Учитывая тот факт, что при беглом прочтении реципиент декодирует только словарное значение, авторитет британского парламента умалывается.

6. Одним из основных различий является относительно частотное употребление средств модальности в заголовочном комплексе на английском языке (23 случая (3,9%)), примеры которых практически отсутствуют в русском. Например: *Russia May Be Planning to Test a Nuclear-Powered Missile* [The New York Times, 02.10.2023] ‘Россия, возможно, планирует провести испытание ракеты с атомной силовой установкой’. Исследователи отмечают, что модальность позволяет журналистам подавать мысли таким образом, что они интерпретируются читателями как факты, а не предположения [Reah, 1998: 95].

Риторические вопросы также встретились в основном в материале на английском языке (17 случаев (2,9%)), например: *Is a bigger party a better one?* [The Economist, 19.08.2023–26.08.2023] ‘Чем больше вечеринка, тем лучше?’ (речь идет о расширении БРИКС). При подобной постановке вопроса авторы заигрывают с аудиторией, вовлекая ее в виртуальный диалог. Тот факт, что диалог односторонний, дает преимущество заказчику сообщения, ведь «правильный» ответ уже заложен в формулировке. Кроме того, на него намекает сопроводительная иллюстрация, где изображены беспорядочно валяющиеся бокалы с коктейлями и флагами государств-членов БРИКС, вместо зонтиков для украшения. Большая популярность употребления риторического вопроса в заголовочном комплексе связана тенденцией к драматизации, экспрессивизации и тяготению к эмоциональному давлению в англоязычном дискурсе [Белова, Сабержанова, 2017: 102].

7. Манипулятивным средством не присущим английскому языку, но используемым в русском, хоть и не очень часто, служит разговорная лексика – 28 случаев (4,6%), например: *Люди гибнут, ВПК США жирует* [Аргументы и факты, 11.10.2023–17.10.2023]. Использование пейоративных разговорных лексем наносит удар репутации объекта, на которого направлена дискредитация, а также вызывает у адресата чувство пренебрежения.

Еще одним способом, примеры которого практически отсутствовали в английском языке, но периодически встречались в русском оказалось приведение цитаций – 28 случаев (4,6%). Так, в заголовочном комплексе неоднократно приводятся цитаты известных личностей, имеющих вес в обществе (например, «*Страны так называемого золотого миллиарда делают все, чтобы сохранить однополярный мир. По сути, это тоже колониализм, только в новой упаковке*», сказал Путин [Эксперт, 25.09.2023–01.10.2023]), репрезентантов определенных социальных групп для аллегоричного представления мнения «из народа» (например, «*Отцепитесь от русских!*» [Аргументы и факты, 11.10.2023–17.10.2023]). Цитаты обладают мощным манипулятивным потенциалом, так как их

экспрессивность и убедительная сила возрастают благодаря личности их автора. Если автор цитаты уважаем в обществе, то информация, полученная от такого авторитета, может стать значимым мотивирующим фактором для определенной линии поведения. Если к автору цитаты сложилось отрицательное отношение, то, какими бы рациональными и логичными не были его доводы, они будут восприниматься предвзято и подвергнутся насмешкам.

Выводы. Проведенное исследование позволило выделить ряд сходств и различий в вербализации дискредитации в заголовочном комплексе на английском и русском языках. Сходства обнаруживаются в частотности употребления таких средств как оценочная лексика, метафора, эпитет, аллюзия, игра слов, тогда как различия наблюдаются в присутствии модальных средств и риторических вопросов в элементах англоязычного заголовочного ансамбля и отсутствии их в русском языке, где гораздо более популярны разговорная лексика и цитаты. На основании данных различий можно прийти к выводу, что англоязычный дискурс тяготеет к тенденции «выдавать желаемое за действительное» и к театрализованной подаче материала, выражающейся в заигрывании с аудиторией. Кроме того, различия видны и на уровне реализации отдельных языковых средств: ингерентная и адгерентная оценки равномерно представлены в английском языке, что контрастирует с явным превалированием адгерентной оценки в русскоязычном материале, что связано с культурными расхождениями – принадлежностью представителей США и Великобритании к низкоконтекстной культуре, а россиян – к высококонтекстной. В англоязычном заголовочном комплексе в большей степени распространена пространственная метафора, которая задает направление взглядам читателей на современную общественно-политическую ситуацию, а в русскоязычном – социальная, которая дает оценку социальной ситуации.

Перспективой дальнейшего исследования может стать изучение средств ведения информационной войны в целом, не только дискредитирующих оппонента, но и презентующих единомышленников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агапова С. Г., Гущина Л. В. Информационная война: манипулятивная стратегия на понижение // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2017. № 3. С. 27-34.
2. Балачандран Н. Степень контекстуальности культуры как фактор инференции в интеркультурной коммуникации // Мир русского слова. 2016. № 4. С. 50-54.
3. Белова В. Ф., Сабержанова А. Р. Риторический вопрос как средство экспрессивизации в немецком политическом дискурсе // Университетские чтения. 2017. С. 102-105.
4. Бринев К. И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза. Барнаул: АлтГПА, 2009. 252 с.
5. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. 4-е изд., стереотипное. Москва: КомКнига, 2006. 144 с.

6. Голодов А. Г. Диффамация неугодных политиков с помощью антропологической демонизации (на материале немецкой массовой прессы) // Омские социально-гуманитарные чтения – 2019. Омск, 2019. С. 209-213.

7. Данилова А. А. Манипулирование словом в средствах массовой информации. 2-е изд. Москва: Добросвет, 2011. 232 с.

8. Железковская Н. Л. Оценочные ассоциации на стимулы со значением «физические параметры» и их этноязыковые особенности // Вопросы психолингвистики. 2015. № 4 (26). С. 229-240.

9. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. Москва: Эксмо, 2008. 862 с.

10. Клушина Н. И. Стилистика публицистического текста. Москва: Медиа-Мир, 2008. 244 с.

11. Копнина Г. А. Речевые тактики и приемы дискредитации православия в современной информационно-психологической войне (на материале интернет-текстов) // Политическая лингвистика. 2017. С. 206-217.

12. Лукьянова Н. А. Экспрессивная лексика разговорного употребления: проблемы семантики. Новосибирск: Наука, 1986. 230 с.

13. Маркелова Т. В. Функционально-семантическое поле оценки в русском языке // Вестник Московского государственного университета. Серия 9. Филология. 1994. № 4. С. 12-19.

14. Михалева О. Л. Политический дискурс. Специфика манипулятивного воздействия. Москва: ЛИБРОКОМ, 2009. 256 с.

15. Прохорова К. В. Заголовочный комплекс в медиатексте: особенности функционирования // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. Серия 9. 2012. Вып. 1. С. 238-246.

16. Рябов О. В. Медвежья метафора России как фактор международных отношений // Лингвокультурология. 2016. № 10. С. 312-330.

17. Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале: Когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000). Екатеринбург, 2001. 238 с.

18. Nordlund M. Linguistic Manipulation. An Analysis of How Attitudes are Displayed in News Reporting // D Extended Essays. Luleå: Luleå University of Technology, 2003. 43 p.

19. Reah D. The Language of Newspapers. London: Routledge, 1998. 126 p.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Словарь русского языка: в 4-х т. / под ред. А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. Москва: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. Доступ: <http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp>. (дата обращения: 19.10.2023). [СРЯ].

2. Cambridge English Dictionary. 2013. Доступ: <https://dictionary.cambridge.org>. (дата обращения: 26.01.2023). [CED].

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Аргументы и факты. 02.08.2023–08.08.2023. № 31. Доступ: <https://catalog-n.com/argumenty-i-fakty-31-2023#argumenty-i-fakty-31-2023-08>. (дата обращения: 19.10.2023).

2. Аргументы и факты. 11.10.2023–17.10.2023. № 41. Доступ: <https://catalog-n.com/argumenty-i-fakty-41-2023#argumenty-i-fakty-41-2023-02>. (дата обращения: 19.10.2023).

3. Аргументы и факты. 16.08.2023–22.08.2023. № 33. Доступ: <https://catalog-n.com/argumenty-i-fakty-33-2023#argumenty-i-fakty-33-2023-08>. (дата обращения: 19.10.2023).

4. Аргументы и факты. 20.09.2023–26.09.2023. № 38. Доступ: <https://catalog-n.com/argumenty-i-fakty-38-2023#argumenty-i-fakty-38-2023-08>. (дата обращения: 19.10.2023).

5. Известия. 12.10.2022. Доступ: <https://iz.ru/1408175/kirill-senin/popal-pod-sokrashchenie-baiden-proschitalsia-v-diplomaticheskoi-igre-za-deshevuiu-neft>. (дата обращения: 19.10.2023).

6. Известия. 14.12.2022. Доступ: <https://iz.ru/1440320/alena-nefedova/dlia-menia-poezdka-na-kamchatku-interesnee-chem-na-voniuchii-izvinite-zapad>. (дата обращения: 19.10.2023).
7. Эксперт. 25.09.2023–01.10.2023. № 39. Доступ: <https://catalog-n.com/ehkspert-39-2023#ehkspert-39-2023-010>. (дата обращения: 19.10.2023).
8. The Economist. 02.04.2022. Доступ: <https://magazinelib.com/all/the-economist-asia-edition-april-02-2022/?ysclid=lnx3avhp70941037388>. (дата обращения: 19.10.2023).
9. The Economist. 05.03.2022. Доступ: <https://magazinelib.com/all/the-economist-asia-edition-march-05-2022/>. (дата обращения: 10.10.2023).
10. The Economist. 09.09.2023–15.09.2023. Доступ: <https://oceanofpdf.com/authors/the-economist/pdf-the-economist-september-09-15-2023-download/?id=001287367407>. (дата обращения: 19.10.2023).
11. The Economist. 19.08.2023–26.08.2023. Доступ: <https://oceanofpdf.com/authors/the-economist/pdf-the-economist-august-19th-26th-2023-download/?id=000142455407>. (дата обращения: 19.10.2023).
12. The Economist. 29.07.2023. Доступ: <https://oceanofpdf.com/authors/the-economist/pdf-the-economist-july-29th-august-11th-2023-download/?id=000801572988>. (дата обращения: 19.10.2023).
13. The Guardian. 08.10.2023. Доступ: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/oct/08/murderous-putin-is-sure-of-his-own-impunity-he-could-not-be-more-wrong>. (дата обращения: 19.10.2023).
14. The New York Times. 02.10.2023. Доступ: <https://www.nytimes.com/2023/10/02/video/russia-nuclear-missile.html?searchResultPosition=12>. (дата обращения: 19.10.2023).
15. The New York Times. 04.10.2023. Доступ: <https://www.nytimes.com/2023/10/04/world/europe/barbie-russia-hollywood-ukraine-war.html?searchResultPosition=4>. (дата обращения: 19.10.2023).

REFERENCES

1. Agapova, S. G., Gushchina, L. V. (2017). Informatsionnaya voina: manipulyativnaya strategiya na ponizhenie [Information war: reducing manipulative strategy]. In *Aktualnye problemy filologii i pedagogiceskoy lingvistiki*. No. 3. Pp. 27-34 (In Russ.).
2. Balachandran, N. (2016). Stepen kontekstualnosti kultury kak faktor inferentsii v interkulturnoy kommunikatsii [The degree of contextuality of culture as a factor of inference in intercultural communication]. In *Mir russkogo slova*. No. 4. Pp. 50-54. (In Russ.).
3. Belova, V. F., Saberzhanova, A. R. (2017). Ritoricheskiy vopros kak sredstvo ekspressivizatsii v nemetskom politicheskom diskurse [The rhetorical question as a means of expressivization in German political discourse]. In *Universitetskie chteniya*. Pp. 102-105. (In Russ.).
4. Brinev, K. I. (2009). *Teoreticheskaya lingvistika i sudebnaya lingvisticheskaya ekspertiza* [Theoretical Linguistics and forensic linguistic expertise]. Barnaul: AltGPA. (In Russ.).
5. Galperin, I. R. (2006) *Tekst kak obekt lingvisticheskogo issledovaniya* [Text as an object of linguistic research]. 4th ed., ster. Moskva: KomKniga. (In Russ.).
6. Golodov A. G. (2019). Diffamatsiya neugodnykh politikov s pomoshchyu antropologicheskoy demonizatsii (na materiale nemetskoj massovoy pressy) [Defamation of odious politicians with the help of anthropological demonization (based on German mass press)]. In *Omskie sotsialno-gumanitarnye chteniya – 2019*. Omsk. Pp. 209-213. (In Russ.).
7. Danilova, A. A. (2011). *Manipulirovanie slovom v sredstvakh massovoy informatsii*. [Verbal manipulation in mass media]. 2nd ed. Moskva: Dobrosvet. (In Russ.).
8. Zhelezovskaya, N. L. (2015). Otsenochnye assotsiatsii na stimuly so znacheniem «fizicheskie parametry» i ikh etnoyazykovye osobennosti [Evaluative associations on stimuli with the meaning of «physical parameters» and their ethno-linguistic features]. In *Voprosy psikholingvistiki*. No. 4(26). Pp. 229-240. (In Russ.).

9. Kara-Murza, S. G. (2008). *Manipulyatsiya soznaniem* [Manipulation of consciousness]. Moskva: Eksmo. (In Russ.).
10. Klushina, N. I. (2008). *Stilistika publitsisticheskogo teksta* [Stylistics of the journalistic text]. Moskva: Media-Mir. (In Russ.).
11. Kopnina, G. A. (2017). Rechevye taktiki i priemy diskreditatsii pravoslaviya v sovremennoy informatsionno-psikhologicheskoy voyne (na materiale internet-tekstov) [Speech tactics and techniques of discrediting Orthodoxy in modern information and psychological warfare (based on Internet texts)]. In *Politicheskaya lingvistika*. Pp. 206-217. (In Russ.).
12. Lukyanova, N. A. (1986). *Ekspressivnaya leksika razgovornogo upotrebleniya: problemy semantiki* [Expressive vocabulary of colloquial use: problems of semantics]. Novosibirsk: Nauka. (In Russ.).
13. Markelova, T. V. (1994). Funktsionalno-semanticheskoe pole otsenki v russkom yazyke [Functional-semantic field of evaluation in the Russian language]. In *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. Series 9*. No. 4. Pp. 12-19. (In Russ.).
14. Mikhaleva, O. L. (2009). *Politicheskii diskurs. Spetsifika manipulyativnogo vozdeistviya* [Political discourse. Specifics of manipulative influence]. Moskva: LIBROKOM. (In Russ.).
15. Prokhorova, K. V. (2012). Zagolovochnyy kompleks v mediatekste: osobennosti funktsionirovaniya [Headline complex in media text: features of functioning]. In *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Yazyk i literatura. Series 9*. Vol. 1. Pp. 238-246. (In Russ.).
16. Ryabov, O. V. (2016). Medvezhya metafora Rossii kak faktor mezhdunarodnykh otnosheniy [Bear metaphor of Russia as a factor of international relations]. In *Lingvokulturologiya*. No. 10. Pp. 312-330. (In Russ.).
17. Chudinov, A. P. (2001). *Rossiya v metaforicheskom zerkale: Kognitivnoe issledovanie politicheskoy metafory (1991–2000)* [Russia in a metaphorical mirror: Cognitive study of political metaphor (1991–2000)]. Ekaterinburg. (In Russ.).
18. Nordlund, M. (2003). Linguistic Manipulation. An Analysis of How Attitudes are Displayed in News Reporting. In *D Extended Essays*. Luleå: Luleå University of Technology.
19. Reah, D. (1998). *The Language of Newspapers*. London: Routledge.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. *Slovar russkogo yazyka* [Dictionary of the Russian language]. In A. P. Evgenev (ed.). 4th ed., ster. Moskva: Rus. yaz.; Poligrafresursy, 1999. Available at: <http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp>. (accessed: 19.10.2023). (In Russ.).
2. *Cambridge English Dictionary*. 2013. Available at: <https://dictionary.cambridge.org/>. (accessed: 26.01.2023).

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. *Argumenty i fakty* [Arguments and Facts]. 02.08.2023–08.08.2023. No. 31. Available at: <https://catalog-n.com/argumenty-i-fakty-31-2023#argumenty-i-fakty-31-2023-08>. (accessed: 19.10.2023). (In Russ.).
2. *Argumenty i fakty* [Arguments and Facts]. 11.10.2023–17.10.2023. No. 41. Available at: <https://catalog-n.com/argumenty-i-fakty-41-2023#argumenty-i-fakty-41-2023-02>. (accessed: 19.10.2023). (In Russ.).
3. *Argumenty i fakty* [Arguments and Facts]. 16.08.2023–22.08.2023. No. 33. Available at: <https://catalog-n.com/argumenty-i-fakty-33-2023#argumenty-i-fakty-33-2023-08>. (accessed: 19.10.2023). (In Russ.).
4. *Argumenty i fakty* [Arguments and Facts]. 20.09.2023–26.09.2023. No. 38. Available at: <https://catalog-n.com/argumenty-i-fakty-38-2023#argumenty-i-fakty-38-2023-08>. (accessed: 19.10.2023). (In Russ.).

5. *Izvestiya* [The News]. 12.10.2022. Available at: <https://iz.ru/1408175/kirill-senin/popapod-sokrashchenie-baiden-proschitalsia-v-diplomaticheskoi-igre-za-deshevuiu-neft>. (accessed: 19.10.2023). (In Russ.).
6. *Izvestiya* [The News]. 14.12.2022. Available at: <https://iz.ru/1440320/alena-nefedova/dliamenia-poezdka-na-kamchatku-interesnee-chem-na-voniuchii-izvinite-zapad>. (accessed: 19.10.2023). (In Russ.).
7. *Ekspert* [Expert]. 25.09.2023–01.10.2023. No. 39. Available at: <https://catalog-n.com/ehkspert-39-2023#ehkspert-39-2023-010>. (accessed: 19.10.2023). (In Russ.).
8. *The Economist*. 02.04.2022. Available at: <https://magazinelib.com/all/the-economist-asia-edition-april-02-2022/?ysclid=lnx3avhp70941037388>. (accessed: 19.10.2023).
9. *The Economist*. 05.03.2022. Available at: <https://magazinelib.com/all/the-economist-asia-edition-march-05-2022>. (accessed: 26.01.2023).
10. *The Economist*. 09.09.2023–15.09.2023. Available at: <https://oceanofpdf.com/authors/the-economist/pdf-the-economist-september-09-15-2023-download/?id=001287367407>. (accessed: 19.10.2023).
11. *The Economist*. 19.08.2023–26.08.2023. Available at: <https://oceanofpdf.com/authors/the-economist/pdf-the-economist-august-19th-26th-2023-download/?id=000142455407>. (accessed: 19.10.2023).
12. *The Economist*. 29.07.2023. Available at: <https://oceanofpdf.com/authors/the-economist/pdf-the-economist-july-29th-august-11th-2023-download/?id=000801572988>. (accessed: 19.10.2023).
13. *The Guardian*. 08.10.2023. Available at: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/oct/08/murderous-putin-is-sure-of-his-own-impunity-he-could-not-be-more-wrong>. (accessed: 19.10.2023).
14. *The New York Times*. 02.10.2023. Available at: <https://www.nytimes.com/2023/10/02/video/russia-nuclear-missile.html?searchResultPosition=12>. (accessed: 19.10.2023).
15. *The New York Times*. 04.10.2023. Available at: <https://www.nytimes.com/2023/10/04/world/europe/barbie-russia-hollywood-ukraine-war.html?searchResultPosition=4>. (accessed: 19.10.2023).

Борюшова Ирина Юрьевна – аспирант кафедры теории и практики перевода
(e-mail: i.boryushova@mail.ru),
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
283001, Донецк, Университетская, 24

Boryushova Irina Yu. – Post-Graduate Student of Translation Studies Department
(e-mail: i.boryushova@mail.ru),
Federal State Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University»
24 Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 20 октября 2023 г.